

Guía sobre los tipos de relaciones sexual-afectivas.

Las experiencias de

Toulouse

<http://experienciastoulouse.com>

Quizás no te has planteado hasta antes de ver este documento que puedan existir distintas formas de entender las relaciones sexual-afectivas entre personas.

Por ello te pedimos que intentes ir con la mente abierta a otras concepciones distintas a las que tú puedes tener de pareja. No hay configuraciones correctas, ni mejores ni peores. A cada persona le encajará una forma de vivir su sexualidad y relaciones intrapersonales.

Los conceptos y definición de relaciones son el resultado de confrontar distintas opiniones para encontrar un punto común simplificado que ayude a comprenderlas por todo tipo de personas. Por ello puede ser que encuentres superficiales o falta de matices algunas muy específicas.

Para un conocimiento más profundo de las relaciones, especialmente las menos comunes, te invitamos a leer la información del blog o contactar con Las experiencias de Toulouse.

Consideras previas:

- Siguiendo la filosofía de no discriminación, hablamos de relaciones en términos de personas, sin entrar en géneros ni orientaciones sexuales ni sentimentales. ([clic para más info sobre orientación sentimental](#))
- Por un tema de comodidad gráfica y de comprensión, para ilustrar las relaciones se han buscado personajes imaginarios a los que no se les atribuye género ni orientación.
- Nos referimos a pareja como la unión sentimental de 2 personas.
- Una relación abierta o cerrada, es cuando ambas personas han pactado de mutuo acuerdo poder tener otras personas o no en su relación sexo-afectiva.
- En este documento hay que prestar especial atención a la parte gráfica que en ocasiones son mucho más explicativas que el propio texto. Se entiende mejor las relaciones y los matices.

- SENTIMIENTOS CONSENSUADOS
- SENTIMIENTOS OCULTADOS
- SEXO CONSENSUADOS
- SEXO OCULTADO

Índice del documento de tipos de relaciones:

Parejas:

- Pareja estándar
- Pareja cuckold
- Pareja swinger
- Pareja openmind/abierta

Infidelidades:

- Unilateral única
- Unilateral múltiple
- Bilateral única
- Bilateral múltiple

Otras fórmulas:

- Soltería (solo sexo)
- Amigovios
- Follamigos
- Poligamia
- Poliamor cerrado
- Poliamor abierto

Mapa de relaciones:

Cuadro resumen:

Póster Infografía:

Parejas

Las experiencias de

Toulouse

Pareja estándar (relación cerrada)

Es la forma de pareja **más habitual** y común que conocemos. Generalmente la primera percepción que tenemos de pareja, una concepción romántica de la misma.

Dos personas entre las cuales hay una relación sentimental y sexual mutua y recíproca.

Dos personas que establecen relaciones sin necesidad de terceras personas en ninguna de sus formas como las que podemos ver a continuación.

Pareja Cuckold

Es una forma de pareja que abunda pero es muy discreta. Es una pareja con infidelidades consentidas por una parte. Por lo general se habla para parejas heterosexuales en los siguientes términos.

Concretamente la mujer es la que tiene otras relaciones y el hombre disfrutar de ser cornudo. Pero ocurre todas las opciones.

Dos personas entre las cuales hay una relación sentimental (cerrada) pero a nivel sexual una de las personas tiene relaciones consensuadas por la pareja con terceras personas.

Puedes leer más sobre el mundo cuckold en el blog. ([clic aquí](#))

Pareja swinger

Es una forma de pareja abierta que suele darse en personas de mediana edad. (De forma consiente y consensuada). Es una pareja donde ambas personas están de acuerdo y de forma conjunta buscan a otras personas o parejas para mantener relaciones sexuales.

Estas relaciones suelen ser estando ambas partes de la pareja y participando de la acción sexual. También suelen ser las habituales de intercambios de pareja.

Dos personas entre las cuales hay una relación sentimental (cerrada) pero a nivel sexual de forma consensuada, buscan a otras personas.

Pareja openmind (relación abierta)

Es la máxima expresión de pareja abierta. Suele darse en personas más jóvenes que tienen una percepción muy abierta de la sexualidad. Es una pareja donde ambas personas tienen permitido por parte de la otra persona tener relaciones sexuales con terceras personas.

En estas relaciones, pueden o no comentarse los encuentros sexuales. Y compartirlos o hacerlos de forma independiente.

En el terreno sentimental son una pareja al uso. En cambio en la parte sexual, ambas partes de la pareja tienen relaciones tanto entre ellos como con otras personas por separado y también de forma compartida o grupal.

Infidelidades

Las experiencias de

Toulouse

Unilateral única

Este caso se da cuando en una pareja, a priori estándar, ***una de las dos personas, mantiene relaciones sexuales y/o sentimentales con una tercera persona a escondidas de su pareja.***

En este supuesto, la infidelidad se puede dar con una única persona de forma sostenida en el tiempo, (vidas paralelas) o con una única persona de forma temporal o puntual, o con varias personas pero que en ningún momento se solapan sus relaciones. Solo con la relación de pareja.

Unilateral múltiple

Este tipo de infidelidad se caracteriza por ser cuando en una pareja, a priori estándar, ***una de las dos personas, mantiene relaciones sexuales con varias personas simultáneas a escondidas de su pareja.***

En este supuesto, lo normal es que haya ausencia de conexión emocional con esas personas. Es solo relaciones sexuales. Lo más común es que la persona que es infiel lo sea de forma continuada y alterne con distintas personas a las que normalmente oculta la existencia de otras terceras personas.

Bilateral única

Hablamos de una infidelidad bilateral única cuando partiendo del concepto de una pareja estándar, ***ambas personas de la pareja, mantienen relaciones sexuales y/o sentimentales con una tercera persona (cada una) a escondidas de su pareja.***

Por lo general, en este tipo de infidelidades la situación de “pareja” puede ser algo insostenible en el tiempo. Aquí la infidelidad es con una única persona y lo más habitual es que sea a medio/largo plazo. No quita que puedan darse encuentros eventuales pero sin simultanear terceras personas.

Bilateral múltiple

Este caso es la máxima expresión de infidelidades. Poniendo como base una pareja estándar, ***ambas personas de la pareja, mantienen relaciones sexuales con varias terceras personas a escondidas de su pareja.***

Sin ser el motivo principal ni juzgar a nadie, por lo visto por Toulouse, esta situación ocurre a menudo por una dinámica de venganza o de “empatar la situación” dentro de la pareja. Un ojo por ojo. En otras ocasiones ocurre simplemente porque los miembros de la pareja, deciden ser infieles y ambos son iguales en este planteamiento de vida.

Otras fórmulas

Las experiencias de

Toulouse

Soltería

Incluimos la soltería como un tipo de relación sexual-afectiva porque en estado natural, una persona soltera, ***también puede tener relaciones sexuales y emocionales con y hacia otras personas.***

En este caso, dentro del estado de soltería, hay varias formas de enfocarlo y llevarlo. Desde la persona que voluntariamente decide no tener relaciones sexuales y sentimentales con nadie. (Salvo amistad) Hasta la persona que decide aprovechar que no rinde cuentas a nadie para poder tener y/o simultanear todas las relaciones tanto sentimentales (lo menos) y sexuales (lo más habitual) que puede y le permiten.

Amigovios

Hablamos de amigovios cuando se establece una relación entre dos personas entre las cuales, no se puede hablar de pareja (estándar).

Entre ambos hay relaciones sexuales, generalmente han consensuado relación cerrada, pero a nivel de sentimientos aunque existen, no están al nivel de compromiso de una pareja. Se puede hablar de amigos con derechos pero en una especie de relación cerrada.

Este formato de relación aunque puede haber existido con anterioridad, es cierto que está cogiendo más auge en los últimos tiempos. Se tiende a ver entre gente joven pero también es practicado por los más mayores.

Follamigos

Es un tipo de relación abierta o de “solo sexo”. Generalmente son relaciones que ocurren durante un tiempo determinado en el tiempo y no suelen ser muy largas. Se basan en un pacto entre dos personas que son amigas y se ponen de común acuerdo para aliviarse mutuamente a nivel sexual.

Hablamos de dos personas entre las que hay relaciones sexuales abiertas. A nivel de sentimientos ambas partes acuerdan que no haya, aunque en muchas ocasiones se pueden desarrollar por una de las partes.

Cuando se da esta última situación de que surgen sentimientos por una de las partes es cuando se habla de “pillarse” o “engancharse” y es el momento de acabarse la relación. Si es por ambas partes, se puede evolucionar a otro tipo de relación de pareja.

Poligamia

Aquí las relaciones son un poco especiales, prestad atención al dibujo-esquema. El formato más popular es el tipo harén de un hombre casado con varias mujeres. Pero también existe el formato contrario, una mujer casada con varios hombres. No confundir con los casos de poliamor.

La poligamia consiste en cuando una persona tiene relaciones sexuales y sentimentales con varias personas, pero esas varias personas solo tienen relaciones sexuales y emocionales con esa "una persona", nunca entre las otras personas.

Poliamor cerrado

Es posible que te suene el concepto de poliamor. Últimamente se está haciendo algo popular. Este tipo de relación es aquella donde están implicadas varias personas pero todas conocen y comparten la relación multipersonal.

Concretamente el poliamor cerrado, es una relación de al menos 3 personas (lo más habitual) donde entre las 3 existen relaciones sexuales y sentimentales mutuas y bidireccionales.

El concepto cerrado hace alusión a que no existen “personas ajenas a la relación”.

Poliamor abierto

Una relación de poliamor abierta es quizás una de las más sencillas de comprender para personas que no la practican.

Esto es cuando al menos entre 3 personas existe un vínculo emocional y sexual. Con el detalle de que puede o no, ser bidireccional o generarse entre todas las personas que forman el núcleo relacional.

Digamos que es un grupo de personas entre las que se dan relaciones sexuales y emocionales pero cada persona es libre de establecerlas como quiera con el resto de personas que forman ese grupo.

Mapa de relaciones

Para ayudar a entender las diferencias entre los tipos de relaciones, hemos intentado posicionarlas en un mapa según dos criterios. Relaciones sexuales abiertas/cerradas y relaciones sentimentales abiertas/cerradas.

Las posiciones son relativas entre las distintas relaciones. No hay valor concreto para las escalas de criterio.

Se han omitido algunos matices para hacerlo más comprensible al público general. Si quieres profundizar en algún tipo concreto de relación. Puedes buscar más info en el blog o directamente contactar con Toulouse.

Por ejemplo: Entre una relación de **Poliamor cerrado** y una de **amigovios**, la lectura sería:

- En el ámbito sentimental: Es más cerrado o intenso en el poliamor. Dado que la relación se puede entender como más consolidada o que van más en "serio" que unos amigovios.

- En lo relativo a lo sexual: Los amigovios al ser digamos que un paso previo a una "pareja estándar" su sexo es más cerrado que una relación de poliamor cerrado, ya que estos últimos, al menos sería sexo cerrado entre 3 personas.

Cuadro resumen de tipos de relaciones

PAREJA ESTANDAR:

- 2 PERSONAS
- SEXO CERRADO
- SENTIMIENTOS CERRADOS

PAREJA CUCKOLD:

- 2 PERSONAS
- SEXO CERRADO
- 3º persona consensuada
- SENTIMIENTOS CERRADOS

PAREJA SWINGER:

- 2 PERSONAS
- SEXO ABIERTO escogen consensuado
- SENTIMIENTOS CERRADOS

PAREJA OPENMIND:

- 2 PERSONAS
- SEXO ABIERTO independientes
- SENTIMIENTOS CERRADOS

AMIGOVIOS:

- 2 PERSONAS
- SEXO CERRADO
- SENTIMIENTOS CERRADOS Poco intensos

FOLLAMIGOS:

- 2 PERSONAS
- SEXO ABIERTO
- SENTIMIENTOS ABIERTOS

POLIAMOR CERRADO:

- +2 PERSONAS
- SEXO CERRADO
- SENTIMIENTOS CERRADOS

POLIAMOR ABIERTO:

- +2 PERSONAS
- SEXO ABIERTO
- SENTIMIENTOS ABIERTOS

POLIGAMIA:

- +2 PERSONAS
- SEXO ASIMÉTRICO
- SENTIMIENTOS ASIMÉTRICOS

INFIDELIDAD UNILATERAL ÚNICA:

Un lado infiel
Con una persona

SOLTERÍA:

- 1 PERSONA
- SEXO ABIERTO
- SENTIMIENTOS ABIERTOS

INFIDELIDAD UNILATERAL MÚLTIPLE:

Un lado infiel
con varias personas
en simultáneo

INFIDELIDAD BILATERAL ÚNICA:

Ambos lados
infieles con una
persona

INFIDELIDAD BILATERAL MÚLTIPLE:

Ambos lados
Infieles con varias
personas en
simultáneo

Infografía

Las experiencias de

Toulouse

Si prefieres tener la información de una forma más visual, [desde aquí \(enlace\)](#) puedes descargar en formato de alta calidad en tamaño A3 la infografía que acompaña a este texto.

Recuerda que en el área de descargas del blog de Las experiencias de Toulouse, también tienes otras infografías, guías y contenidos disponibles de forma gratuita. ([Ver área descargas](#))

<http://experienciastoulouse.com/descargables/>

LAS EXPERIENCIAS DE TOULOUSE

TIPOS DE RELACIONES

SENTIMENTALES Y SEXUALES

PAREJAS

PAREJA HABITUAL
RELACIÓN CERRADA

PAREJA CUCKOLD
RELACIÓN CERRADA

PAREJA SWINGER
RELACIÓN ABIERTA

PAREJA OPENMIND
RELACIÓN ABIERTA

INFIDELIDADES

1 INFIEL - ÚNICO
RELACIÓN CERRADA

1 INFIEL - MÚLTIPLE
RELACIÓN CERRADA

2 INFIELES - ÚNICO
RELACIÓN CERRADA

2 INFIELES - MÚLTIPLE
RELACIÓN CERRADA

OTRAS FÓRMULAS

AMIGOVIOS
RELACIÓN CERRADA

PERSONA SOLTERA
RELACIONES

FOLLAMIGOS
RELACIÓN ABIERTA

POLIAMOR CERRADO
RELACIÓN CERRADA

POLIGAMIA
RELACIÓN CERRADA

POLIAMOR ABIERTO
RELACIÓN ABIERTA

LEYENDA

- SENTIMIENTOS CONSENSUADOS
- SENTIMIENTOS OCULTADOS
- SEXO CONSENSUADOS
- SEXO OCULTADO

Infografía propiedad y elaborada por **LAS EXPERIENCIAS DE TOULOUSE**.
 La distribución y reproducción es libre y gratuita
 en condiciones de licencia creative commons 4.0.
 compartir igual con atribución.

<http://experienciastoulouse.com> Twitter: [@exptoulouse](#)

Las experiencias de
Toulouse
<http://experienciastoulouse.com>

Las experiencias de
Toulouse

<http://experienciastoulouse.com>

Después de ver este documento, solo queda decir, que las relaciones aquí expuestas son un ejemplo básico.

Cada persona tiene que establecer y acordar con la otra persona (o personas) de común acuerdo qué condiciones y características va a tener su relación.

Incluso cuando se habla de relaciones sin etiqueta, eso ya es una condición.

Si quieres descubrir otros aspectos de la sexualidad puedes revisar el resto de contenidos del blog o incluso leer algún que otro relato.

Este documento así como todos los datos que aparecen en él, son propiedad de la web de divulgación de la sexualidad, *Las experiencias de Toulouse.*

La distribución y reproducción de este documento es libre y gratuito en las condiciones que establece la licencia [Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons](#).

Para cualquier duda, sugerencia o consulta sobre el documento, comentarios o información puedes contactar a través de:

Web: <http://experienciastoulouse.com>

Correo: experiencias.toulouse@gmail.com

Twitter: [@ExpToulouse](https://twitter.com/ExpToulouse)

Las experiencias de

Toulouse

<http://experienciastoulouse.com>